

ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАКУЛ ВА ТАНЗИМИ БОЗОРИ МЕҲНАТ (АЗ ОН ЧУМЛА, ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ)

ИСМОИЛЗОДА АБУАЛИ МАҲМАДАЛИ

омӯзгори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи
Носир Хусрав, Чумхурии Тоҷикистон, Бохтар

ИСМОИЛЗОДА АБУАЛИ МАҲМАДАЛИ

Преподаватель кафедры экономического анализа и аудита Бохтарского
государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, г. Бохтар

Анотатсия. Мақолаи мазкур ба омӯзиши хусусиятҳои ташақкул ва танзими бозори меҳнат дар шароити иқтисоди муосир баҳшида шудааст. Дар таҳқиқот равандҳои асосии ташаққули бозори меҳнат, омилҳои таъсиррасон ба талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ, инчунин нақши давлат дар танзими он баррасӣ мегарданд. Муаллаиф дар ин мақола таҷрибаи даламатҳои ИДМ-ро дар соҳаи сиёсати шугл ва бозори меҳнат таҳлил намуда, имконоти татбиқи ҷанбаҳои мусбати онро дар иқтисодиёти Тоҷикистон нишон медиҳад.

Калидвожаҳо: бозори меҳнат, танзим, шугл, сиёсати давлатӣ, қувваи корӣ, таҷрибаи хориҷӣ.

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей формирования и регулирования рынка труда в условиях современной экономики. В исследовании рассматриваются основные процессы формирования рынка труда, факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы, а также роль государства в его регулировании. В статье анализируется опыт стран СНГ в области политики занятости и рынка труда, а также показаны возможности внедрения его позитивных аспектов в экономику Таджикистана.

Ключевые слова: рынок труда, регулирование, занятость, государственная политика, труд, зарубежный опыт.

Annotation. This article examines the development and regulation of the labor market in the modern economy. It examines the key processes of labor market formation, factors influencing labor supply and demand, and the role of the state in regulating it. The article analyzes the experience of CIS countries in employment and labor market policy and demonstrates the potential for implementing its positive aspects in the Tajik economy.

Keywords: labor market, regulation, employment, public policy, labor, international experience.

Ба категорияи проблемаҳои сифатан нави ҳаёти иқтисодии ҳозира, аз ҷумла проблемаҳои иқтисодиёти байналхалқӣ, пеш аз ҳамаи, проблемаҳои ба ном проблемаҳои давраи пасазбухронии иқтисодиёти гузариш, ки ба аксарияти мамлакатҳои тараққиёбанда хосанд, дохил шуда метавонанд.

Ин проблемаҳо махсусан дар аксарияти давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) ва инчунин дар дигар давлатҳое, ки то вақтҳои охир дар шароити бунбасти идеологӣ ва иқтисоди инкишоф ёфта, ба мантиқ ва афзалиятҳои соҳти коммунистӣ ва сотсиалистӣ нигаронида шудаанд, тезу тунд аст иқтисодиёт бартарӣ дошт [1, С.82-92, 84].

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ, махсусан Чумхурии Тотористон мушкилоти нави иқтисоди муосирро дар шароити бозор аз сар мегузаронад, ки равандҳои нави зеринро дар соҳаи шугли аҳоли дар бар мегиранд:

➤ кам шудани шумораи одамоне, ки дар сектори давлатӣ машғуланд ва инкишофи шугли ғайрирасмӣ;

➤ афзоиши бекорӣ, махсусан бекории пинҳонӣ;

- тағйирот дар структураи шуғл аз рӯи соҳаҳо;
- кам шудани талабот ба меҳнат;
- рушди шуғли нокофӣ;
- муҳочирати меҳнатӣ ба хорича;
- таксмоти бозорҳои минтақавии меҳнат.

Вобаста ба ин, дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 қабул шудааст, пешбинӣ шудааст:

«Дар бобати тезондани суръати тараққиёти иқтисодӣ, баланд бардоштани дараҷаи зиндагонӣ ва паст кардани дараҷаи некуаҳволӣ блоки иҷтимоӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад, ки маҷмӯи тадбирҳо дар бар мегирад, ки ба пурратар бо кор таъмин намудани ресурсҳои меҳнатӣ, кам кардани бекорӣ ва баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии моддии меҳнаткшон нигаронида шудаанд аҳоли, инкишофи маънавии он» [2].

Дар иқтисодӣ Шуравӣ бозори меҳнат дар тахти роҳбарӣ ва назорати қатъии давлат вучуд дошт. Яке аз музаффариятҳои асосӣ дар солҳои Ҳокимияти Шуравӣ барҳам додани бекорӣ ва бо кор таъмин намудани пурра мебошад.

Иқтисодӣ Шуравӣ бо ба дараҷаи сунъӣ баланд нигоҳ доштани фаъолияти меҳнати аҳоли фарқ мекунад. Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ва гузаштан ба иқтисоди бозорӣ дуршавӣ аз принсипи шуғли кафолатнок ба амал омад, ки боиси ногузирии бекорӣ гардид.

Аз ин рӯ, таҳлили равандҳои шуғли аҳоли дар фазои кунунии ИДМ метавонад барои муайян кардани мантиқи умумӣ ва имкониятҳои табдили иқтисоди типӣ қаблӣ «пӯшида» ба иқтисоди бозаргонӣ типӣ муосири «кушода», инчунин барои муайян кардани афзалиятҳои минбаъда инкишоф мусоидат намояд. Масъалаҳои бозори меҳнат ва мушкилоти шуғли аҳоли дар ИДМ, инчунин таҳлили муқоисавии тамоюлҳои умумии шуғли аҳоли дар кишварҳои ИДМ баррасии муфассалро талаб мекунад.

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ва гузаштан ба иқтисоди бозорӣ ба иқтисоди кишварҳои дар ҳоли пасошӯравӣ оқибатҳои харобиовар дучор шуданд. Ин таъсирот асосан дар бозори меҳнат, ки захираҳои меҳнати таҳассусӣ тағйир ёфтанд, дар натиља ихтисори ӯйҳои корӣ, коғиши афзоиши истеъсолот ва аз кор мондани корхонаҳо, заводу фабрикаҳо ва корхонаҳои азим ба назар мерасанд.

Гузаштан ба иқтисоди бозорӣ дар шароити душвор ба амал омад, зеро давлат аз додани ҳуқуқи кафолатноки меҳнат даст кашид. Оқибати чунин дигаргуниҳо барҳам додани шумораи зиёди ҷойҳо буд ва дар баробари ин шумораи ҷойҳои нави корхона имкон намедод, ки ҳамаи коргарони аз кор хоричшуда бо кор таъмин шаванд.

Аз соли 1994 инҷониб коғиши шумораи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дар кишварҳои рӯ ба тараққиистодаи пасошӯравӣ шиддат гирифт. Дар маҷмӯъ, ин коғиши захираҳои меҳнатиро тавсиф мекунад, зеро қалби як қисми аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайрифавол ба бозори меҳнат бо хароҷоти калони иҷтимоӣ иқтисодӣ алоқаманд аст (масалан, аз сабаби ҳавасмандии пасти кор ё набудани ҷойҳои кории мувофиқ).

Гузашта аз ин, муҳочиратро метавон ҳамчун резиши сармояи инсонӣ аз кишварҳои рӯ ба тараққӣ бо иқтисодҳои пасазбӯхронӣ ба кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта арзёбӣ кард. Аммо бо назардошти муҳочирати мавсимӣ, резиши сармояи инсониро метавон ҳамчун манбаи даромад ҳисобид, зеро пуле, ки муҳочирон ба ватан мефиристанд, ба иқтисоди он кишвар сармоягузорӣ мешавад.

Таъмини шуғли аҳоли ҳамчун яке аз афзалиятҳои муҳимтарини рушди иқтисоди пасазбӯхронии кишварҳои рӯ ба тараққӣ ё баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнатро дар корхонаҳои мавҷуда, асосан дар бахшҳои анъанавии иқтисод ва ё аз ҳисоби таъсиси ҷойҳои нави кории сермахсул талаб мекунад.

Афзоиши мӯътадили ҳосилнокии меҳнат вазро дар бозори меҳнат бехтар намуда, ҷойҳои нави корӣ ба вучуд меорад, ки аз ин рӯ, шартӣ асосии афзоиш дар давраи пасазбӯхронӣ мебошад.

Имрӯз иқтисодиёт дар назди давлатҳои ҷаҳон мушкилоти зиёдеро пеш меорад. Технологияҳо босуръат рушд мекунад, рақобат дар бозорҳои меҳнат афзоиш меёбад, кишварҳои, ки меҳондорро рақобатӣ кунанд, маҷбуранд ба технологияҳои нав сармоягузорӣ кунанд. Вектори модернизатсия қомилан равшан аст, яъне. Иқтисоди кишварҳои рӯ ба тараққӣ бо иқтисоди пасазбӯхронӣ бояд технологияҳои навро навишта ва ҷорӣ кунанд.

Талаботи афзоишда нисбат ба мутахассисон дар бозори меҳнат гузошта мешавад ва чунин мафҳум ба монанди сармояи инсонӣ имрӯз қисми ҷудонопазири ҳама гуна тиҷорат аст. Мавҷудияти мутахассисони баландихтисос ва ботаҷриба дар кишвар омили асосии рушди иқтисоди ҳар кишвар аст. Дар баробари ин, сармоягузори стратегӣ нарасидани кадрҳои соҳибихтисосро аз мушкилоти муҳимтарин ном мебаранд. Дар назари аввал ин як парадокс аст. Бо вучуди ин, ҳамаи ин хеле содда шарҳ дода мешавад. Аз сабаби он, ки кишварҳои рӯ ба тараққӣ тақрибан ду даҳсола аз ҳисоби самаранокӣ сиёсати ба таври сунъӣ нигоҳ доштани шугли оммаро пеш гирифтаанд, аксарияти қулли ҳамон кадрҳои соҳибихтисос ё дар қорҳои қаммаҳсул қор мекунад ё ба қатори ба таври назаррас васеъшуда ҳамроҳ шуданд. хизматчиёни давлатӣ.

Таназзули системаи маориф талаботи воқеиро ба кадрҳои соҳибихтисос қонеъ карда наметавонад ва бо инерсия истеҳсоли ҳуқуқшиносону иқтисодчиёно идома диҳад. Ба ибораи дигар, мушкилоти захираҳои меҳнатӣ на танҳо дар соҳаи демография, балки дар соҳаи сиёсати сохторӣ низ ҷой дорад.

Ҳамин тариқ, шартӣ ғалқунандаи рушди иқтисоди пас аз бӯҳронӣ ва рақобатпазирӣ дар мамлакатҳои рӯ ба инкишоф ин қувваи қорӣ баландихтисос, ки дар натиҷаҳои истеҳсоли ғавасманд қардида, бо шугли устувор таъмин карда мешавад, мебошад [3, С.22-37].

Бояд ёдовар гашт, ки ин механизми асосии тараққиёти иқтисодиёти Япония мебошад, ки дар амал таҷрибаи мамлақати мутараққӣ ба қор бурда мешавад. Ҳадафи ин стратегия баланд бардоштани самаранокии қорхонаҳо асосан аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат мебошад.

Аз таълили боло мо ба ҳулосае омадем, ки иқтисодиёти кишварҳои ИДМ осебпазир ва вобаста ба иқтисоди ҷаҳонӣ мебошанд. Сабаби ин метавонад, аввалан, равандҳои ҳамгироии ҷаҳонӣ ва дуюм, заминаи ноустувори иқтисодӣ бошад, ки дар он истеҳсолоти ватанӣ рушнаёфта қарор дорад. Аз ин рӯ, асоси бозори устувори меҳнатро соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ ташкил медиҳанд. Инро таълили муқоисавии сифатии вобастагии нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ аз шугли гувоҳӣ медиҳад [4, С.145-151], ки нишон медиҳад, ки асоси афзоиши сатҳи шугли аҳоли метавонад баланд шудани сатҳи шугли аҳоли бошад.

Мо чунин мешуморем, ки ин асоси рушди устувори иқтисод ва аз ин рӯ бозори меҳнат дар давраи пасазбӯхронӣ мебошад.

Қобили зикр аст, ки Тоҷикистон кишвари кишоварзӣ буда, аз ин лиҳоз 64,9% қоргарон дар баҳши кишоварзӣ, 6,6% дар саноат, 28,4% дар баҳши хизматрасонӣ, 2,8% дар сохтмон мебошанд, вале бештари ҳосилнокӣ дар саноат ба мушоҳида мерасад ва соҳаҳои хизматрасонӣ.

Ташаққули бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тотористон дар шароити иқтисоди бозорӣ ва инноватсионӣ як қатор омилҳо, аз қобили: зиёдати қувваи қорӣ вобаста ба вазъи демографӣ, оқибатҳои бӯхрони давраи гузариш ва ҷанги шаҳравандӣ, муҳочирати қоргарону мутахассисон ба қорича, набудани ҷойҳои қорӣ аз ҳисоби зиёдати захираҳои меҳнатӣ, нарасидани кадрҳои баландихтисос, сатҳи пасти маълумот, монеаҳои зиёде дар роҳи инкишофи соҳибқорӣ, набудани механизми тайёр қардани мутахассисони ҷавон, хеле қам будани музди меҳнат ва ғайра.

Тавре ки қаблан таъкид қардем, имрӯз яке аз омилҳои муҳими маъдудқунандаи бозори меънати Љумъурии Тоҷикистон шугли ғайрирасмӣ мебошад. Бинобар миқёси ин падида, агентии омор захира ва имқони қорқард ва бақайдгирии маълумоти воридотӣ аз баҳши ғайрирасмӣ шуглро надорад.

Воқеияти бозори меҳнати ҷумҳурӣ ба шуғли дохили ва муҳочирати меҳнати беруни табдил меёбад. Аз ин рӯ, зарурати ӯифзи илтимои шахсоне, ки ба муносибатҳои меҳнати дар баҳши ғайрирасмии иқтисодиёт ва мунозирони меҳнати дохил мешаванд, ба миён меояд [5].

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. Мухиддинова Дж.З. Анализ трудовых ресурсов и занятости населения Республики Таджикистан с учетом временного фактора / Дж.З. Мухиддинова // Вестник университета. -Душанбе: РТСУ, 2015. -№4(51). - С.101-108.
2. Национальная стратегия развития Таджикистана до 2015 года и стратегия снижения бедности на 2006-2015 года. Душанбе, 2005.
3. Мухаммедиева Б.З. Таджикистан: 20 лет государственной независимости статистический сборник / Б.З. Мухаммедиева, Ш. Шокиров, А. Асоев, К.Д. Норов, К.Ф. Бойматов [и др.]. - Москва, 2011. - 843 с.
4. Раджабов Р.К., Мухиддинова Дж.З. Теоретические основы исследования занятости населения в условиях переходной экономики / Р.К. Раджабов, Дж.З. Мухиддинова // Вестник университета. -Душанбе: РТСУ, 2013. - №3(42). -С.67-72.
5. Никулина Ю.Н. Анализ системы мониторинга и прогнозирования потребностей регионального рынка труда в молодых специалистах / Ю.Н. Никулина // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно- методической конференции. -2014. - С. 1755-1762.
6. Сатторов А. 'Масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии муҳочирати меҳнатӣ'. Маҷаллаи илмӣ 'Иқтисодиёти Тоҷикистон', №2, 2021.
7. Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳоли барои солҳои 2023–2027. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
8. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, 2023.
9. Барномаи миллии шуғли аҳоли дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025.
10. Ҷ. Раҳимов. “Масоили иқтисоди бозорӣ ва бозори меҳнат”, Душанбе, 2022.